

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

JOGO DAS OPERAÇÕES COMO PROPOSTA DAS OPERAÇÕES BÁSICAS PARA ESTUDANTES DO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.13916641

Cinthia Eduarda do Nascimento⁵³

Lucas Eduardo de Andrade Coelho⁵⁴

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁵⁵

RESUMO

O ensino das operações aritméticas básicas no contexto educacional enfrenta desafios significativos, especialmente no ensino fundamental. Este relato apresenta o desenvolvimento e a aplicação do "Jogo das Operações", uma iniciativa pedagógica destinada a facilitar a aprendizagem de adição, subtração, multiplicação e divisão. Inspirado no jogo "Cubra Doze", o jogo combina estratégia e resolução de problemas, promovendo uma aprendizagem ativa entre os estudantes. Os procedimentos metodológicos envolveram a aplicação do jogo com estudantes de uma escola pública bem como a participação de estudantes, professores e ex-alunos de cursos de Pedagogia e Matemática. Os resultados destacaram a adoção de estratégias diversas pelos participantes e a importância do jogo na melhoria das habilidades de resolução de problemas matemáticos.

⁵³ Universidade de Pernambuco – UPE. Cinthia.eduarda@upe.br

⁵⁴ Universidade de Pernambuco – UPE. lucas.andradecoelho@upe.br

⁵⁵ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: autor_4

Palavras-chave: Matemática. Operações aritméticas. Estratégias de aprendizagem. Inclusão educativa.

INTRODUÇÃO

O ensino das operações aritméticas básicas é um desafio constante na educação matemática, especialmente no ensino fundamental. Métodos tradicionais muitas vezes não conseguem engajar os alunos de maneira significativa, exigindo a busca por abordagens mais interativas e lúdicas. Nesse contexto, jogos educativos podem aumentar a motivação dos alunos e aprimorar sua compreensão de conceitos matemáticos complexos (Ciríaco, 2022).

Neste texto, apresentamos o "Jogo das Operações", desenvolvido pelos autores deste relato de experiência. Trata-se de uma ferramenta pedagógica desenvolvida para facilitar o ensino das operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Inspirado no jogo "Cubra Doze⁵⁶", esse jogo combina elementos de estratégia e resolução de problemas, promovendo uma aprendizagem ativa e colaborativa entre os estudantes do ensino fundamental anos finais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O jogo Operações Matemática foi aplicado no espaço Paulo Freire (centro de convivência do campus Mata Norte) no dia 07 de maio em comemoração ao dia da matemática, no horário da tarde. Participaram dessa aplicação um grupo de estudantes de uma escola pública localizada no município de Vicência-PE, professores do campus, estudantes egressos dos cursos de Pedagogia e Matemática, como também estudantes que ainda cursam essas licenciaturas. Ao se aproximarem da mesa onde estava o referido jogo, convidávamos tais participantes a sentarem, explicávamos as regras e, em seguida, iniciavam a partida.

O Jogo das operações em libras é um jogo de estratégia que combina as quatro operações básicas da matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) visando o aprimoramento da habilidade de resolução de problema dos participantes. Em um

⁵⁶ Para mais detalhes:

https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_SA13_ID3893_13082019192818.pdf

tabuleiro são dispostas 20 tampas de garrafa pet (10 em cada lado) numeradas de 1 à 10 e 2 dados. O participante que inicia a partida joga os dados e com os números resultantes da face superior do dado, tentam capturar as peças do oponente utilizando as 4 operações matemáticas básicas.

Havia um exemplar do jogo adaptado para o ensino de libras. Assim, antes do início de cada partida, ensinávamos aos participantes os primeiros 10 números na língua brasileira de sinais.

Na seção seguinte explicitamos os resultados encontrados durante as partidas.

RESULTADOS

No decorrer das partidas, foi observado que uma quantidade significativa dos participantes adotou uma estratégia de jogo semelhante, sempre tentando capturar as peças de maior valor do seu oponente. Os participantes que assim escolheram jogar, apresentaram uma maior dificuldade de capturar as peças restantes de menor valor do tabuleiro. Motivados por tal acontecimento, ao término das partidas procurávamos discutir com os mesmos sobre os principais motivos que fizeram com eles tivessem essa dificuldade. estratégias de vitórias foram apresentadas, discutidas e testadas, entre elas, a estratégia que ganhou mais popularidade entre os participantes foi a de capturar primeiro as peças de menor valor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade com o jogo "Operações Matemática" foi uma valiosa oportunidade de aprendizagem prática e colaborativa, destacando a importância de estratégias eficazes na resolução de problemas matemáticos. A experiência mostrou como diferentes abordagens podem influenciar o sucesso no jogo e proporcionou um espaço para reflexão e aprimoramento das habilidades dos participantes. Além disso, a inclusão de elementos de libras enriqueceu a experiência educativa, promovendo a inclusão e a diversidade no ensino.

FIGURAS

Figura 1: Modelo do jogo das operações (sem estar adaptado para o ensino de libras)

Fonte: Os autores

Figura 2: Alunos jogando

Fonte: Os autores

REFERÊNCIAS

CIRÍACO, Flávia Lima. Utilizando jogos para ensinar Matemática. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, nº 34, 13 de setembro de 2022. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/34/utilizando-jogos-para-ensinar-matematica>